

Presidencia de la Soberanía
Procuraduría General
República Bolivariana de Venezuela

DECRETO N° 8, DE 29 DE AGOSTO DE 2025

Aprueba y se desconoce la autoridad de Manuel Vicente Vadell Aquino —Embajada en Brasil—, y se declaran nulos todos sus actos a partir del 10/01/2025.

LA PRESIDENTA DE LA SOBERANÍA, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 5, 7, 138, 333 y 350 de la Constitución,

DECRETA:

Art. 1º Se aprueba, con fundamento en los artículos 5, 333 y 350 de la Constitución, y se desconoce de manera irrevocable la autoridad de **Manuel Vicente Vadell Aquino**, embajador de Venezuela en Brasil, por haber contrariado materialmente el principio y la garantía del resultado democrático del 28/07/2024 al falsificar el acta de toma de posesión el 10/01/2025 con Nicolás Maduro Moro.

Art. 2º Se aprueba y declara vacante el cargo de embajador en la Embajada de Venezuela en Brasil y se declaran ineficaces y nulos de pleno derecho todos los actos realizados por Manuel Vicente Vadell Aquino con posterioridad al 10/01/2025, conforme a lo establecido en el artículo 138 de la Constitución.

Art. 3º Este Decreto queda refrendado por la soberanía de veintiún millones trescientos veintiún mil setecientos ochenta y tres (21.321.783) venezolanas y venezolanos mayores de dieciocho (18) años y, conforme al Artículo 7 de la Constitución, tiene carácter de norma suprema que obliga a todas las personas dentro del territorio de Venezuela, así como a las personas naturales o jurídicas extranjeras que mantengan relación jurídica con la República Bolivariana de Venezuela.

Art. 4º Se aprueban los Canales oficiales:

1. Gaceta Oficial del Pueblo: <https://gacetaoficialvzla.org>,
<https://supremovenezuela.org/gacetasooficiales>
2. X (difusión): @GacetaOficialVz
3. Contacto jurídico: procuraduria@gacetaoficialvzla.org, editorial@gacetaoficialvzla.org,
presidencia@gacetaoficialvzla.org, juridico@supremovenezuela.org

Art. 5º Este Decreto entra en vigor el 29 de agosto de 2025.

Caracas/Miami, 29 de agosto de 2025; 214º de la Independencia, 195º de la República y 26º de la promulgación de la Constitución.

NORIS IZARRA DE RUKOZ

Alvaro Pereira Iaccino (Abogado/procurador)

**Este texto no sustituye al publicado en la Gaceta Oficial Del Pueblo de 29.8.2025 — Edición Soberana.*

Código de Verificación: E9I0-DP7K-A1PM · **Firma:** index.html.sig · **Verificar en línea:** /autenticidad/

Archivo permanente con DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18147827>

Registro e-ISSN 3086-1187, el ISSN puede consultarse directamente en el portal internacional del ISSN <https://portal.issn.org/>